

ПЕДАГОГИК АМАЛИЁТ - ПЕДАГОГИК ФАОЛИЯТГА ТАЙЁРЛАШНИНГ МУҲИМ ШАКЛИ.

Садикова Шоира Оделджановна

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
“Педагогика ва умумий психология” кафедраси катта
ўқитувчиси

Аннотация Мақолада университет талабаларини педагогик фаолиятга тайёрлашда педагогик амалиётнинг ўрни, талабаларда касбий компетентликни ривожлантиришининг муҳим шакли эканлиги келтирилган. Шунингдек, педагогик амалиётнинг мазмуни, вазифалари, ташкил қилиш ва ўтказишдаги муаммолар, уларни бартараф қилиш йўллари хусусида фикр билдирилган.

Калит сўзлар: педагогик фаолият, педагогик амалиёт, компетентли ёндашув, интегратив ёндашув, рефлексия, касбий компетентлик.

Аннотация В статье отмечено, что роль педагогической практики в подготовке студентов университета к педагогической деятельности является важной формой формирования у студентов профессиональной компетентности. А также, изложены мнения о содержании, задачах, о проблемах при организации и проведения педагогической практики, пути их преодоления.

Ключевые слова: педагогическая деятельность, педагогическая практика, компетентностный подход, интегративный подход, рефлексия, профессиональная компетентность.

Annotation The article states that the role of pedagogical practice in preparing university students for pedagogical activity is an important form of forming students' professional competence. And also, opinions are given on the content, tasks, problems in organizing and conducting pedagogical practice, ways to overcome them.

Key words: pedagogical activity, pedagogical practice, competence-based approach, integrative approach, reflection, professional competence.

Жамиятни ривожлантиришнинг замонавий шартлари ва таълим соҳасидаги ислохотлар педагогик фаолиятга тайёрлашнинг сифат жиҳатдан янгича ёндашувини талаб қилади. Шунингдек, Ўзбекистонда 11 йиллик умумий ўрта таълимнинг ҳамда Президент, ижод ва ихтисослаштирилган мактаблар фаолиятини йўлга қўйилиши таълим-тарбия жараёнини юқори касбий маҳорат даражасида амалга оширадиган, илмий-педагогик тафаккурга эга ижодкор педагог кадрларни тайёрлаш заруриятини келтириб чиқаради.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Педагогик таълим соҳасини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-4623-сон қарорида “педагогик касбга қизиқиши юқори бўлган ёшларни аниқлаш ҳамда уларни мақсадли тайёрлаб ва тарбиялаб боришнинг узлуксиз тизимини жорий қилиш” вазифаси белгиланган [2].

Ушбу вазифаларни амалга ошириш университет талабаларини педагогик фаолиятга тайёрлаш мазмуни, шакли ва методларини илмий асосда қайта кўриб чиқишни ва янгилашни тақозо этади.

Талабаларни педагогик фаолиятга тайёрлашнинг ажралмас қисми ва шакли педагогик амалиётдир.

Педагогик амалиёт – бўлажак ўқитувчиларни педагогик фаолиятга тайёрлаш жараёнининг ажралмас қисми бўлиб, талабаларнинг аудиторияда олган назарий билимлари ва бўлажак мустақил фаолиятини боғлайдиган, талабаларда касбий компетентликни ривожлантирадиган шакли саналади.

Россиялик педагог-олим Сластенин В.А. “педагогнинг касбий компетентлиги - касбий маҳоратини тавсифловчи, педагогик фаолиятни амалга оширишда назарий ва амалий тайёргарлигини акс эттиради, яъни амалий тайёргарлик педагогик амалиёт жараёнида шаклланишини эътироф қилади [3].

Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш Концепциясида педагогик кадрлар тайёрлашдаги муаммо

сифатида “...педагогик амалиётнинг юзаки ўтилиши бўлажак педагогнинг касбий сифатларига салбий таъсир кўрсатмоқда” деб таъкидланган [1].

Университет талабаларининг педагогик амалиёти бакалавриат таълим йўналишларининг ўқув режасига асосан 8-семестрда умумий ўрта ва ўрта махсус (академик лицейларда) ҳамда профессионал таълим муассасаларида (касб-ҳунар мактабларида, коллеж ва техникумларда) “педагогик амалиёт – касбий компетентлик асоси” формуласи асосида ташкил қилинади.

Университет (ЎзМУ) талабаларининг бир неча йиллик (2017-2021 йй.) педагогик амалиёти таҳлили шуни кўрсатадики, талабалар педагогик амалиёт даврида бириктирилган синф раҳбарининг ёки фан ўқитувчисининг иш услубини педагогик-психологик томонларини тушунмасдан, шунчаки тақлид қилиб бажаришади, бу эса талабаларда касбий компетентликни шаклланишига салбий таъсир кўрсатади.

Демак, талабаларга нафақат педагогик амалиётнинг мазмуни ва вазифаларини тушунтириш, балки ташкил қилиш ва ўтказишдаги муаммоларни ҳал қилиш кўникмаларини шакллантириш лозим.

Педагогик амалиётнинг мақсади – талабаларни педагогик фаолиятга тайёрлаш ва бўлажак ўқитувчиларда касбий компетентликни шакллантиришдан иборат бўлиб, асосий вазифалари сифатида қуйидагиларни келтириш мумкин:

- талабаларда ўқитувчилик касбига қизиқишни ва педагогик фаолиятни эгаллаш эҳтиёжини ошириш;
- талабаларни умумий ўрта мактаб ва академик лицейлардаги ўқув-тарбиявий ишлар ҳамда илғор педагогик тажрибалар билан таништириш;
- муайян педагогик вазиятларни ҳал қилишда назарий билимларни қўллаш кўникмасини шакллантириш;
- педагогик жараённи яхлит ташкил қилиш ва ўтказишга тайёргарликни шакллантириш;

- фан ўқитувчиси ва синф раҳбари фаолиятининг барча йўналишларини ўзлаштириши;
- талабаларда таҳлилий, башоратловчи, лойиҳавий, рефлексив ва бошқа касбий педагогик кўникмаларни такомиллаштириш;
- талабаларда педагогик фаолиятга инновацион ёндашувни ривожлантириш.

Педагогик адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, педагогик амалиётни ташкил қилиш ва ўтказишда тизимли, фаолиятли, компетентли ва интегратив ёндашувларни амалга ошириш лозим [4].

Тизимли ёндашув деганда, педагогик амалиёт бир бутун тизим сифатида таълим муассасаси билан танишиш, предмет ўқитувчи вазифасини бажариш, ўқувчилар билан тарбиявий ишлар олиб бориш, синф раҳбарининг вазифаларини ўрганиш, ота-оналар билан ишлаш каби алоҳида элементлардан ташкил топиши тушунилади.

Фаолиятли ёндашув, педагогик амалиёт даврида талабаларни турли хил педагогик фаолиятга, яъни дарсларга кириш ва кузатиш, дарсинг режа-конспектини тузиш, синов дарсларини ўтказиш, синфдан ташқари тадбирларни ташкил қилиш, яъни университет аудиториясида олган билим, кўникма ва малакаларини тажриба орттириш мақсадида педагогик фаолиятда қўллаш, дегани.

Компетенциявий ёндашув педагогик амалиёт жараёнида талабанинг келажакда педагогик фаолияти учун зарур бўлган компетенциялар йиғиндисини ўзлаштириши кераклигини назарда тутди. Булар ижтимоий-педагогик, таълимий, тадқиқотчилик, коммуникатив, информацион-технологик ва маънавий-маданий компетенциялар.

Педагогик амалиёт жараёнида талабаларда педагогик кўникма ва малакаларни шаклланишида яна бир муҳим ёндашув, яъни интегратив ёндашувни амалга ошириш ҳисобланади. Педагогик кўникма ва малакаларни шакллантириш оддий педагогик усулларни ишлаб чиқиш ва уни такомиллаштириб боришдан иборат бўлган жараёндир.

Демак, тўғри ташкил қилинган педагогик амалиёт жараёнида талабалар ўқувчилар билан мулоқотда бўлади ва фаолиятини кузатиб боради, таълим муассасасининг ўқув-тарбиявий ишларни ташкил қилиш тизими билан бевосита танишиб боради, ўқитувчи вазифасининг бошланғич кўникмаларини (тажрибали ўқитувчилар ва амалиётчи-талабалар томонидан ўтказилган очик дарсларга кириш, таҳлил қилиш, тарбиявий соат ва тадбирларни ўтказиш ҳамда ота-оналар билан ишлаш) эгаллайди.

Сформулированные выше подходы к организации педагогической практики позволяют ввести студентов в научно-методическую лабораторию учителя и помогают овладеть им опытом профессионально-педагогической деятельности. Отметим, что реализация деятельностно-компетентного подхода при организации педагогической практики стимулирует процесс развития, реализации и становления личности в профессиональной сфере.

Юқорида келтирилган педагогик амалиётни ташкил қилиш ва ўтказишдаги ёндашувлар талабаларни педагогик фаолият учун тажриба эгаллашларига ёрдам беради, касбий фаолиятида асос бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш Концепцияси. ПФ-5712-сон Фармони. 2019 йил 29 апрель.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Педагогик таълим соҳасини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-4623-сон қарори. 2020 йил 27 февраль.
3. Педагогика: учебник для студ. высших пед. учеб. заведений / В.А. Сластёнин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. – М.: Издательский центр «Академия», 2011 – 380 с.
4. Компетентный подход в педагогическом образовании: коллективная монография / В. А. Козырев, Н. Ф. Радионова, А. П.

